

¿VALE LA PENA LEER FILOSOFÍA? INCIDENCIA DE LAS ASIGNATURAS FILOSÓFICAS EN EL DESEMPEÑO EN LECTURA CRÍTICA Y COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA LAS LICENCIATURAS DE FILOSOFÍA EN COLOMBIA

Alejandro Farieta

1 CONTEXTO Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Desde el origen mismo de la cultura occidental ha sido claro el valor que ha tenido la filosofía para la formación de la sociedad contemporánea. Es innegable la relación que hubo entre el surgimiento de la democracia ateniense y el desarrollo teórico realizado por los primeros grandes filósofos como Sócrates o Platón. Sin embargo, en los últimos tiempos, y con el auge de teorías para el desarrollo económico como la teoría del capital humano, expuesta por Schultz (1961), disciplinas humanísticas como la filosofía han perdido cada vez más y más espacio en la academia. En general se ven a estas disciplinas como poco ligadas con el desarrollo económico, especialmente a nivel nacional, por lo que tanto la política pública en especial de corte neoliberal, así como las presiones institucionales para hacer instituciones de educación cada vez más rentables ha tendido cada vez más a disminuir el tiempo y los recursos dedicados a estas asignaturas en la escuela, así como a estas disciplinas en las universidades (Hyslop-Margison, 2000, Nussbaum, 2010, Baltodano 2012).

En Colombia, la promulgación de la *Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 – Todos por un nuevo país* impulsó una serie de cambios en términos de política pública en educación con el fin de incrementar la calidad educativa a nivel nacional. Como lo muestra el *Plan Nacional de Desarrollo* (Colombia, 2015) documento conceptual que sustenta la *Ley 1753 de 2015*, en Colombia se presenta una baja calidad en la educación básica y media, la cual está evidenciada, entre otras cosas, por bajos resultados en pruebas PISA, incluso por debajo de otros países de América Latina con ingresos per cápita similares (Colombia, 2015, pp. 77-80). Uno de los principales puntos que atacan estas nuevas políticas públicas en educación es la formación inicial de docentes, la cual está a cargo a nivel nacional principalmente en los programas universitarios de licenciatura, aunque también habría que incluir a los programas de formación normalistas, si bien estas no otorgan un título profesional. Para mejorar los programas de pregrado de licenciatura, desde el año 2014 se realizó la primera propuesta desde el Ministerio de Educación (MEN) para hacer una reforma a los programas de licenciatura en Colombia (MEN, 2014). Estas reformas se vieron materializadas, en un principio, en el mismo *Plan Nacional de Desarrollo*, que obliga a todos los programas de Licenciatura a tener la acreditación de alta calidad que otorga la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en un término no superior a dos años luego de la

promulgación de la ley, si contaban con cuatro cohortes de egresados para esa fecha, o, en caso de no contar con las cuatro cohortes, dos años después de cumplir con dicho requisito (Colombia, Ley 1753 de 2015, art. 222). Posteriormente a la promulgación de esta ley, fue sancionado el Decreto 2450 de 2015 y la Resolución 2041 de 2016 del MEN, en los cuales se establecen las condiciones de calidad de las Licenciaturas en Colombia. Entre estas condiciones se encuentra el aumento de prácticas pedagógicas a un total de 50 créditos. Debido a algunos problemas en la implementación de estos nuevos lineamientos para las licenciaturas, el MEN emitió la Resolución 18583 en septiembre de 2017, la cual, entre otras cosas, redujo el número de créditos obligatorios de prácticas a 40 créditos.

Este aumento en el número de créditos tuvo consecuencias inmediatas en la conformación curricular de todas las licenciaturas, muchas de las cuales debieron ajustarse a la primera resolución que exigía 50 créditos de prácticas. Es difícil saber qué tanto se han transformado todas las licenciaturas en el país a causa de esta nueva legislación, tal vez excepto en las de filosofía, para las cuales contamos con estudios previos que muestran detalladamente cuál era la estructura curricular de estos programas antes de que fuera emitida esta nueva reglamentación para las licenciaturas (Farieta, Gómez & Almeida 2015, Farieta 2018). Como muestran estos estudios, en 2016 Colombia contaba con 28 licenciaturas en filosofía (o filosofía y otras disciplinas). El componente de prácticas para estos programas a 2016 iba desde cero hasta un máximo de 18 créditos, siendo el promedio de tan solo de 7,75 créditos. Así, para pasar a tener 50 créditos y cumplir con esta nueva normatividad, todos los programas tuvieron que hacer profundos cambios curriculares en donde lo que más se ha visto recortado es su componente disciplinar.

Así, la pregunta que se quiere resolver en el presente trabajo es ¿esta reducción en el número de créditos disciplinares de las licenciaturas podría tener algún efecto en el desempeño de los estudiantes de dichos programas? Para responder a esta pregunta, se estimará la correlación que existe entre número de créditos de asignaturas disciplinares en los programas en filosofía con respecto al resultado en las pruebas nacionales estandarizadas Saber Pro, en dos de los componentes que más pueden estar asociados con la filosofía como disciplina: 1) lectura crítica y 2) competencias ciudadanas. Esto implicaría —y esta es la hipótesis de la que parte este trabajo— que con una reducción drástica de créditos disciplinares en estos programas de licenciatura en filosofía se correría el riesgo de que disminuya la calidad de los docentes en habilidades de lectoescritura, una de las habilidades más básicas y fundamentales para la educación básica, así como otras habilidades, en particular en competencias ciudadanas. El peligro a largo plazo de esta situación es que con una normatividad que pretendía mejorar la calidad docente se podría estar logrando el efecto inverso.

2 MARCO CONCEPTUAL

El presente trabajo girará en torno a tres ejes conceptuales: 1) enseñanza de la filosofía y formación de pensamiento crítico, 2) programas de formación inicial de maestros, y 3) políticas públicas en educación superior.

2.1 La enseñanza de la filosofía y formación de pensamiento crítico

Desde la Grecia antigua la filosofía ha sido una de las disciplinas más importantes y que mayor incidencia han tenido en la educación, la cultura y la sociedad del mundo occidental. También, y por las mismas razones, la filosofía ha tenido una influencia considerable en la educación y de las instituciones educativas. Junto con las primeras escuelas filosóficas surgieron al mismo tiempo algunas de las más antiguas instituciones educativas, como la escuela pitagórica, la academia platónica o el liceo aristotélico, sin mencionar que el movimiento sofista, fue de los primeros vinculados con lo que hoy denominaríamos “educación superior” (Romilly, 1998, 20-26). Así, es innegable la influencia que desde sus inicios ha tenido la filosofía en la conformación de lo que hoy llamamos “educación”, así como en las diferentes áreas disciplinares que lentamente han ido integrándose en el sistema educativo contemporáneo, como ha sucedido con la matemática, el lenguaje, las ciencias naturales, la ética, la política, incluso la medicina y la psicología.

Sin embargo, como señala Cerletti (2012) la filosofía y su enseñanza tienen ciertas particularidades, y, como menciona este autor,

la formación de un profesor de filosofía no es la consecuencia de asistir a algunas asignaturas pedagógicas o didácticas que se juntarían en algún momento con otras más específicamente filosóficas, sino que corresponde a la carrera en su conjunto (Cerletti, 2012, p. 37).

Por el área disciplinar misma, parece que la enseñanza de la filosofía tiene unas especificidades que no son fácilmente articulables en un plan de estudios ni se encuentran acordes con una política pública como la establecida en Colombia para las licenciaturas. También, vale la pena señalar, la enseñanza de la filosofía en Colombia ha tenido un enfoque principalmente historicista, en el que se enseña más historia de la filosofía que filosofía y a filosofar (Paredes & Villa, 2013). Es probable que reformas como la propuesta desde el gobierno colombiano motiven la discusión sobre cómo se enseña la filosofía en Colombia, cuáles son sus dificultades y sus problemas y qué debe hacer para mejorarse la misma.

Es un hecho que los modelos educativos contemporáneos han hecho que cada vez haya menos espacio para la filosofía tanto en las universidades como en los currículos de los colegios, y que se modifiquen más

en función del mercado laboral y de la producción de capital. Así lo señala Nussbaum, quien afirma que la mayoría de las disciplinas humanísticas están desapareciendo de la educación, entre ellas la filosofía, debido a que no se les asocia directamente con el crecimiento económico:

En casi todas las naciones del mundo se están erradicando las materias y las carreras relacionadas con las artes y las humanidades, tanto a nivel primario y secundario como a nivel terciario y universitario. Concebidas como ornamentos inútiles por quienes definen las políticas estatales en un momento en que las naciones deben eliminar todo lo que no tenga ninguna utilidad para ser competitivas en el mercado global, estas carreras y materias pierden terreno a gran velocidad, tanto en los programas curriculares como en la mente y el corazón de padres e hijos (Nussbaum, 2010, p. 20).

Dado que todos los cambios en las licenciaturas en filosofía han surgido en el marco del *Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018*, es importante analizar y estudiar no solamente bajo qué noción de “desarrollo” se ha propuesto esta normatividad, sino además qué impacto pueden tener estas políticas públicas en la formación humanística a nivel superior, en particular en una disciplina tan antigua y tan importante para la cultura y la tradición occidental como la filosofía, la cual sigue siendo valiosa para las sociedades y las democracias contemporáneas, tal como lo reconoce la Unesco (Unesco, 2012). La misma Nussbaum es insistente en el valor de la filosofía y del pensamiento crítico para el desarrollo de las democracias contemporáneas. Su valor estriba en lo que ella llama el “ideal socrático” de someter a examen crítico las opiniones de los demás y reflexionar con base en criterios propios. Así, afirma que

Se insiste en ofrecerles a todos los estudiantes de grado un conjunto de cursos de filosofía y otras materias humanísticas porque se cree que dichos cursos, tanto por el contenido como por el método pedagógico, ayudarán a que los alumnos reflexionen y argumenten por sí mismos, en lugar de someterse a la tradición y a la autoridad. Asimismo, se considera que la capacidad de argumentar de este modo constituye, como lo proclama Sócrates, un valor para la democracia. No obstante, ese ideal socrático se encuentra en graves dificultades dentro de un mundo decidido a maximizar el crecimiento económico. Muchas personas consideran que se puede prescindir de la capacidad de pensar y argumentar por uno mismo si se busca un resultado comercializable que pueda cuantificarse (Nussbaum, 2010, pp. 75-76).

La filosofía tiene así no solamente un valor histórico como patrimonio cultural de la humanidad, sino que además adquiere un valor en la formación de democracias, en la medida en que un examen crítico de diferentes posiciones políticas, religiosas, culturales y sociales permiten una mejor convivencia pacífica y democrática, así como un mejor criterio para decidir política y participativamente sobre planes de gobiernos programas específicos para la comunidad. Esto hace que el valor de la filosofía gire menos en torno a su contenido y más hacia las habilidades argumentativas y de pensamiento crítico que se

desarrollan en torno de esta. Esto podría evitar, así mismo, grandes riesgos de las democracias contemporáneas como el totalitarismo o el populismo. Como señala la misma Nussbaum,

Otro problema con las personas que no hacen un examen crítico de sí mismas es que, con frecuencia, resultan demasiado influenciables [...] Como hemos visto, la irresolución suele estar compuesta por cierto grado de sumisión ante la autoridad y ante la presión de los pares, problema éste que resulta endémico en todas las sociedades humanas. Cuando se pierden de vista los argumentos, las personas se dejan llevar con facilidad por la fama o el prestigio del orador, o por el consenso de la cultura de pares. El autoexamen crítico que propone Sócrates, en cambio, no es autoritario en lo más mínimo. El estatus del orador no importa, lo que importa es la naturaleza de su argumentación [...] La persona capaz de argumentar según el método socrático sostiene su propio disenso con firmeza, porque entiende que sólo cabe batallar contra los argumentos propios en el fuero interno. Cuál sea el número de personas que piensen una u otra cosa no cambia nada. Un ser humano capacitado para seguir los argumentos en lugar de seguir al rebaño es un ser valioso para la democracia (Nussbaum, 2010, pp. 78-79).

Esto muestra no solamente el valor social y político que puede tener la filosofía en un contexto como el colombiano, sino también cómo esta se inserta y puede ser a su vez articulada con otros contenidos, ya sea en la escuela como en la academia en general, pues el valor de la filosofía no parece restringirse a unos contenidos disciplinares específicos, sino que tiene un perfil mucho más amplio, en virtud, justamente, de ser capaz de desligarse de contenidos y conceptos específicos para centrarse en estructuras argumentativas, modos de pensar, y en general aspectos más de forma que de contenido que bien pueden estar relacionados también con otras disciplinas. Esto hace que estén relacionadas, en particular, con dos de los módulos de las pruebas Saber Pro que lleva a cabo el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (Icfes), a saber, lectura crítica y competencias ciudadanas. Con respecto a la lectura crítica, el módulo evalúa tres competencias: a) Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto; b) Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global; c) Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido (Icfes, 2017). Con respecto a esta última, el Icfes afirma lo siguiente:

Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar el texto críticamente. Incluye evaluar la validez de argumentos, identificar supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar los contenidos con variables contextuales, entre otras habilidades. Se trata de la competencia propiamente crítica y como tal exige un ejercicio adecuado de las dos anteriores (Icfes, 2017, p. 19).

Esto muestra que hay una conexión explícita entre la prueba escogida para evaluar la hipótesis del presente estudio y los contenidos disciplinares de los programas de licenciatura en filosofía. Sin embargo, otra

conexión importante se encuentra con el módulo de Competencias ciudadanas de la prueba Saber Pro. Este módulo evalúa cuatro competencias:

a) conocimientos: incluye los fundamentos del Estado social de derecho [...]; b) argumentación: Se refiere a la capacidad del estudiante para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados o discursos a propósito de una problemática social [...]; c) multiperspectivismo: Se refiere a la capacidad del estudiante de analizar una problemática social desde diferentes perspectivas [...]; d) pensamiento sistémico: Se refiere a la capacidad del estudiante de reconstruir y comprender la realidad social desde una perspectiva sistémica, mediante la identificación y construcción de relaciones entre las distintas dimensiones o aspectos presentes en los problemas sociales y en sus posibles alternativas de solución.

Vemos aquí conexiones muy claras entre diferentes contenidos filosóficos, en particular provenientes de la lógica y la argumentación, así como de la ética, la filosofía política y la filosofía de las ciencias sociales, en relación directa con los contenidos de la prueba Saber Pro.

2.2 Programas de formación inicial de maestros

El capítulo cuarto del *Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018*, titulado “Colombia, la más educada” se afirma que

los indicadores de calidad docente son la principal explicación de las diferencias entre colegios de desempeño excepcional y pobre en las pruebas de calidad. En particular, los resultados de las pruebas Saber en colegios que tienen docentes con mejor formación previa o una menor proporción de docentes provisionales son significativamente mejores (Fundación Compartir, 2014). Así mismo, la calidad de los docentes en Colombia varía sustancialmente entre establecimientos privados y oficiales, entre zonas y regiones, afectando directamente el desempeño educativo de los estudiantes y profundizando las inequidades (Colombia, 2015).

Por esta razón, se propone en este documento que “se establece la excelencia docente como línea estratégica para la actual política educativa”. Así, mejorar la calidad de los docentes se ha convertido en una prioridad en el país. Esta propuesta está ligada a una serie larga de investigaciones sobre la incidencia de la calidad de los docentes en el mejoramiento del sistema educativo colombiano. Así lo propone un informe del Banco Mundial (Bruns & Luque, 2015), en el que se afirma que los profesores son el actor más importante para el desempeño académico de los estudiantes dentro del aula, por lo que podrían tener un efecto importante en el desarrollo económico de los países a nivel mundial. Sin embargo, el estudio muestra que en América Latina hay serios problemas con los profesores. Entre estos problemas se halla el bajo nivel académico de los docentes el cual no necesariamente está asociado con su educación formal puesta en términos de títulos, sino con otros factores, como que quienes ingresan a la carrera docente provienen de familias de bajo nivel socioeconómico lo que no les permite recibir una educación básica de

calidad, o ingresar a programas de formación docente de alta calidad. El informe culmina con recomendaciones de política pública para atacar estos problemas, tales como incrementar los incentivos para el ingreso a la carrera docente, motivar el ingreso de estudiantes de mejor rendimiento académico a los programas de formación docente, motivar el buen desempeño de los profesores en el aula, instaurar programas permanentes de formación y diseñar de manera más participativa los planes y los programas nacionales y locales de política pública.

Otros estudios previos llegan a conclusiones semejantes sobre el impacto de la calidad de los profesores en el desempeño de los estudiantes (Darling-Hammond, 2000; Avendaño et al., 2015a; RAND Corporation, 2013; Fundación Compartir, 2014). En este sentido, es importante tener presente también otros programas llevados a cabo en diferentes partes del mundo y otras evaluaciones de programas realizadas de manera menos cuantitativa. Así, un caso particular en Nueva Zelanda es estudiado por Sewell et ál. (2017), quienes examinan cómo un programa profesional de formación inicial de maestros se articula, principalmente en función de la práctica pedagógica. Según estos autores en estos programas hay grandes beneficios, como la construcción de confianza entre las instituciones, la promoción del diálogo y la voluntad de compartir experiencias, pero también señalan algunas dificultades como que este tipo de trabajo colaborativo requiere tiempo y condiciones institucionales. Una estrategia similar es defendida por McMahon et ál. (2015) quienes reconocen que la formación docente debe darse en un continuum que inicie desde el proceso de selección para programas de formación de maestros —como es el caso de las licenciaturas en Colombia— hasta el ejercicio profesional incluso aplicando programas de mejora de carrera docente. Otro ejemplo de este tipo de evaluaciones se encuentra en Skourdumbis (2013), quien evidencia que muchas veces la política pública no tiene en cuenta elementos más contextuales. Si bien el enfoque de este estudio es cualitativo, en el trabajo que estamos presentando puede ocurrir algo similar, pues la política pública puede estar teniendo resultados negativos debido a no tener en cuenta justamente elementos más contextuales, en este caso, de una disciplina en particular como la filosofía.

2.3 Políticas públicas en educación superior

Dado que el proyecto surge a partir de unas reformas en la política pública en educación superior en Colombia, a saber, con la promulgación del *Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018*, se hace necesario hacer una revisión de cómo la política pública en educación es influenciada y qué efectos se siguen de la misma. En este sentido, una de las referencias más clásicas es Dill (1997), quien señala que las políticas públicas en educación superior muchas veces están determinadas o son promulgadas en función del mercado laboral de los egresados de los programas de pregrado. De acuerdo con Dill, la política pública no solamente tiene la tarea de regular el mercado educativo, en particular controlando la oferta de programas académicos, sino que además está orientada a apoyar la formación de capital humano para el beneficio

colectivo del país. El artículo examina desde una aproximación principalmente teórica las tensiones que existen entre los propósitos de mejorar la calidad de la formación de capital humano y la presunción de equidad y de cobertura que existen en los sistemas educativos. En este sentido, es clave tener presente que varios informes sobre la formación de los maestros en educación superior tanto en Colombia (Fundación Compartir, 2014) como en Latinoamérica (Burns & Luque, 2015) señalan que uno de los principales problemas del sistema educativo colombiano tiene que ver con la deficiente formación de los docentes. Esto hace que la política pública promulgada en Colombia en estos últimos cuatro años se diseñe en función de mejorar el capital humano formado para un mercado en particular, a saber, el mercado laboral de los docentes. En esta misma línea, la política pública en Estados Unidos y sus efectos en la educación han sido estudiados por Baltodano (2012) quien presenta un análisis del discurso de diferentes programas y políticas públicas de corte neoliberal que se han aplicado en los últimos 50 años dicho país, y que han afectado allí las escuelas de educación. Estos efectos han sido, entre otros, una transformación drástica en la formación de futuros profesores, la intensificación de procesos de acreditación, la apropiación de educación multicultural, y la formación de una nueva clase media profesional y gerencial que apoya la privatización de la educación. El estudio de Baltodano examina cómo algunas organizaciones profesionales y acreditadoras han contribuido a la destrucción de la educación pública en EE.UU., en particular con la destrucción de la manera tradicional de formar nuevos maestros, por considerarlas demoradas, costosas e innecesarias, y creando vías más rápidas para la formación de los mismos. No obstante, el discurso de la economía de mercado que opera detrás de la política pública puede también ser utilizado a favor del fomento del pensamiento crítico en la escuela, tal como lo muestra Hyslop-Margison (2000), quien afirma que el discurso de la economía de mercado, fundamentado en la teoría de capital humano y que cada vez es más influyente entre los formuladores de política pública, tiene y puede presentar resistencia desde el aula y desde el currículo en escenarios más concretos. Esto se debe principalmente a que el discurso de la economía de mercado en educación valora cada vez más y con mayor interés el desarrollo de competencias de pensamiento crítico. Esto debido a que el mundo actual requiere cada vez más innovación y creatividad para resolver problemas prácticos de las personas, problemas en la industria y en la economía que son cada vez más y más complejos y requieren de visiones cada vez más innovadoras para ser resueltos. En este sentido, el pensamiento crítico ofrece estas herramientas para salirse de las respuestas usuales, de los estándares normales para poder resolver situaciones cada vez más críticas y más retadoras en la industria y la sociedad. De esta manera, cada vez más se considera el pensamiento crítico un valor agregado en la formación de futuros profesionales.

3 METODOLOGÍA

Mediante un enfoque cuantitativo, el estudio buscará verificar la hipótesis según la cual un mayor número de créditos en asignaturas disciplinares y metodológicas tiene incidencia en un mejor desempeño en competencias genéricas en las pruebas Saber Pro para las licenciaturas en filosofía, en específico para las competencias de lectura crítica y de competencias ciudadanas. Para esto se utilizarán los resultados desagregados de pruebas estandarizadas que anualmente publica el Icfes (<ftp://ftp.icfes.gov.co/>).

3.1 Muestra

La muestra que se utilizará serán 920 estudiantes de licenciaturas en filosofía que presentaron la prueba en los años 2016 y 2017 pertenecientes a 21 instituciones. En el año 2016 presentaron la prueba 489 estudiantes, mientras que en el año 2017 fueron 431. La base de datos contaba con 1073 estudiantes, pero fueron descartados 153 por tener datos incompletos o no haber presentado alguna de las pruebas específicas, lo que podría alterar significativamente los resultados. La muestra, distribuida por institución, se encuentra representada de la siguiente manera:

Institución	Nº de estudiantes		
	2016	2017	Total
Corporación Universitaria Minuto de Dios (CUMD)	4	9	13
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (FUCLG)	26	23	49
Fundación Universitaria Católica del Norte (FUCN)	62	56	118
Fundación Universitaria Luis Amigó (FUNLAM)	12	7	19
Fundación Universitaria San Alfonso (FUSA)	12	22	34
Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá (PUJ-BOG)	8	2	10
Universitaria Agustiniiana (UAGUST)	2	8	10
Universidad de Caldas (UCALDAS)	25	14	39
Universidad Católica de Oriente (UCO)	23	20	43
Universidad de Antioquia (UDEA)	47	24	71
Universidad de Nariño (UDENAR)	30	33	63
Universidad Gran Colombia (UGC)	18	25	43
Universidad Nacional a Distancia (UNAD)	42	25	67
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)	11	0	11
Universidad Pedagógica Nacional (UPN)	34	19	53
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)	5	8	13
Universidad Sergio Arboleda (USARB)	0	6	6
Universidad de San Buenaventura (USB)	10	6	16
Universidad Santo Tomás (USTA)	88	102	190
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)	14	0	14
Universidad del Valle (UVALLE)	16	22	38
Total	489	431	920

Tabla 1. Nº de estudiantes de acuerdo con la institución. Elaboración propia

En el programa participan estudiantes de 28 programas, de los cuales a continuación presentamos sus principales características y el número de créditos de su componente disciplinar (Farieta, 2018):

Nombre de la institución	Nombre del programa	Depto	Municipio	Sector	Metod.	Reconoc.	Cursos Fil.	Seminarios Fil.	Metodol.	Profund.	Tr. de Grado	Total cr. Disc.	% de crédi. del programa
Universidad de Antioquia	Licenciatura en Filosofía	Antioquia	Medellín	Oficial	Presencial	Alta Calidad	48	40	4	0	0	92	46%
Universidad del Valle	Licenciatura en Filosofía	Valle del Cauca	Cali	Oficial	Presencial	Alta Calidad	48	24	15	18	3	108	72%
Universidad Sergio Arboleda	Licenciatura en Filosofía y Humanidades	Bogotá D.C	Bogotá D.C	Privada	Presencial	Alta Calidad	40	17	14	0	4	75	54%
Universidad Santo Tomas	Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa	Bogotá D.C	Bogotá D.C	Privada	Distancia	Calificado	35	4	18	9	0	66	42%
Universidad de San Buenaventura	Licenciatura en Filosofía	Bogotá D.C	Bogotá D.C	Privada	Presencial	Alta Calidad	57	24	18	0	4	103	75%
Corporación Universitaria Minuto de Dios	Licenciatura en Filosofía	Bogotá D.C	Bogotá D.C	Privada	Presencial	Alta Calidad	43	12	14	8	3	80	56%
Universidad de Nariño	Licenciatura en Filosofía y Letras	Nariño	Pasto	Oficial	Presencial	Calificado	6	50	0	21	2	79	46%
Universidad Pontificia Bolivariana	Licenciatura en Filosofía y Letras	Antioquia	Medellín	Privada	Presencial	Calificado	34	16	2	28	4	84	53%
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium	Licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas	Valle del Cauca	Cali	Privada	Presencial	Calificado	21	9	12	21	4	67	43%
Universidad Nacional Abierta y a Distancia	Licenciatura en Filosofía	Bogotá D.C	Bogotá D.C	Oficial	Distancia	Calificado	35	12	13	40	4	104	65%
Fundación Universitaria Católica del Norte	Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa	Antioquia	Santa Rosa de Osos	Privada	Distancia	Calificado	30	0	15	0	0	45	32%
Universidad Tecnológica de Pereira	Licenciatura en Filosofía	Risaralda	Pereira	Oficial	Presencial	Alta Calidad	55	40	9	16	6	126	77%
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	Licenciatura en Filosofía	Boyacá	Tunja	Oficial	Presencial	Calificado	44	40	16	12	0	112	65%
Universidad Santo Tomas	Licenciatura en Filosofía, Pensamiento Político y Económico	Bogotá D.C	Bogotá D.C	Privada	Distancia	Calificado	35	2	33	9	0	79	50%
Universidad Santo Tomas	Licenciatura en Filosofía, Ética y Valores Humanos	Bogotá D.C	Bogotá D.C	Privada	Distancia	Calificado	35	2	33	9	0	79	50%
Universidad Santo Tomas	Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana	Bogotá D.C	Bogotá D.C	Privada	Presencial	Alta Calidad	40	0	15	16	6	77	49%
Universidad de Caldas	Licenciatura en Filosofía y Letras	Caldas	Manizales	Oficial	Presencial	Calificado	35	24	16	0	8	83	52%
Universidad Católica de Oriente	Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa	Antioquia	Rionegro	Privada	Distancia	Calificado	31	2	15	2	0	50	30%
Fundación Universitaria Luis Amigo	Licenciatura en Filosofía	Antioquia	Medellín	Privada	Presencial	Calificado	48	6	12	0	4	70	49%
Fundación Universitaria Luis Amigo	Licenciatura en Filosofía	Antioquia	Medellín	Privada	Distancia	Calificado	48	6	12	0	4	70	49%
Universidad Pedagógica Nacional	Licenciatura en Filosofía	Bogotá D.C	Bogotá D.C	Oficial	Presencial	Calificado	54	30	15	0	6	105	66%
Pontificia Universidad Javeriana	Licenciatura en Filosofía	Bogotá D.C	Bogotá D.C	Privada	Presencial	Calificado	56	12	8	40	10	126	68%
Fundación Universitaria San Alfonso	Licenciatura en Filosofía	Bogotá D.C	Bogotá D.C	Privada	Presencial	Calificado	59	7	18	0	3	87	68%
Universitaria Agustiniiana	Licenciatura en Filosofía	Bogotá D.C	Bogotá D.C	Privada	Presencial	Calificado	52	0	12	0	5	69	46%
Universidad de Antioquia	Licenciatura en Filosofía	Antioquia	Carmen de Viboral	Oficial	Presencial	Calificado	48	40	4	0	0	92	48%
Universidad La Gran Colombia	Licenciatura en Filosofía E Historia	Bogotá D.C	Bogotá D.C	Privada	Presencial	Calificado	31	3	16	16	0	66	43%
Universidad de Antioquia	Licenciatura en Filosofía	Antioquia	Caucasia	Oficial	Presencial	Calificado	46	40	9	0	0	95	48%

Tabla 2. Conformación y características de los programas de Licenciatura en Filosofía. Tomado de Farieta (2018) con ajustes.

La metodología del estudio será por medio de regresión lineal, estimando la asociación entre las dos variables principales. La variable independiente, o variable explicativa, será la suma de los créditos disciplinares del programa en el que cursó sus estudios cada estudiante de la muestra. La variable resultado, o variable dependiente, será el puntaje que dicho estudiante haya obtenido en las pruebas Saber Pro en las competencias genéricas de *lectura crítica* y de *competencias ciudadanas*. Los modelos incluirán una serie de variables de control que permitirán estimar con un mayor poder explicativo los determinantes de la variable resultado e identificar otras fuentes de variabilidad que afecten los resultados obtenidos por los estudiantes.

3.2 Variable explicativa

La variable explicativa será la suma de créditos de los componentes disciplinares del programa estudiado por cada estudiante. Los componentes disciplinares para las licenciaturas en filosofía son los siguientes (Farieta, 2018):

- **Cursos filosóficos:** son por lo general cursos magistrales, en algunos casos introductorios o en otros son temáticos sobre algún concepto o problema general de la filosofía (epistemología, ética, metafísica, filosofía política, etc.) Por lo general son cursos con temáticas amplias, aunque en algunos casos tienen temáticas mucho más específicas; si bien en esos casos son clasificados como cursos de profundización de los cuales hablaremos más adelante. Se incluyen para el análisis por tratarse de unos de los cursos más representativos en términos disciplinares de dichos programas. El promedio de cursos filosóficos para las licenciaturas en Colombia es de 40,86 créditos, y van desde 6 hasta 59 créditos.
- **Seminarios filosóficos:** a diferencia de los cursos, los seminarios tienen un grupo reducido de estudiantes y por lo general se ofrecen en modalidad de seminario alemán, lo que hace que máximo tengan 15 estudiantes. Sus contenidos son mucho más específicos, restringiéndose a un autor, una obra o un problema específico. Son el otro gran componente disciplinar de las licenciaturas, por lo que se incluye en esta variable. El promedio de créditos para estos programas es de 17,14 créditos, y van de 0 a 50 créditos.
- **Cursos metodológicos:** en filosofía los cursos metodológicos no solamente se restringen a cursos de lectura, escritura o metodología de la investigación, sino que además se incluyen cursos sobre metodologías propias de la filosofía como la lógica o la argumentación, a diferencia de los cursos metodológicos en otras licenciaturas, en donde el contenido es mucho más amplio. Dado lo particular que son estos cursos para un programa de filosofía, y de su importancia a nivel disciplinar, se incluyen aquí en el estudio. El promedio es de 13,61 créditos, y los valores van de 0 a 33 créditos.

- **Cursos de profundización:** en algunos programas hay cursos de profundización disciplinar con las mismas características de los cursos filosóficos. Por eso se incluyen aquí en la variable explicativa como cursos en donde se aborda un problema mucho más específico que en un curso general de filosofía. El promedio es de 9,46 créditos y van de 0 a 40 créditos.
- **Trabajo de grado:** el trabajo de grado tiene por lo general un componente disciplinar fuerte, si bien en algunos casos los trabajos de grado están más orientados a la educación y a la práctica pedagógica. Es posible que esto haga cierta interferencia y conduzca a cierta imprecisión en los resultados, pero hemos preferido dejar este componente, en primer lugar, porque 10 de los 28 programas no incluyen en su plan de estudios créditos de trabajo de grado, y, por otra parte, porque en general el número de créditos es bajo, siendo el máximo 10 créditos en solo un programa, y el promedio general de 2,96 créditos.

La variable explicativa se ha construido sumando los créditos de estos componentes de los planes de estudios. En la Tabla 2 se puede ver con detalle la composición de los programas, el número total de créditos y el porcentaje de los créditos disciplinares con respecto al total de créditos del plan de estudios. Los valores van de 45 a 126 créditos, y el promedio general es de 84,1 créditos. En general, la representatividad de créditos disciplinares es bastante alta para estos programas, pues van del 30% al 77% de los créditos totales de los planes de estudios de los programas examinados.

3.3 Variables resultado

Las variables resultado son obtenidas a partir de los resultados de las pruebas de estado estandarizadas para Colombia Saber Pro, que son obligatorias para cualquier egresado de un programa universitario en este país. Las pruebas tienen dos componentes: uno genérico, que es obligatorio para todos los programas de pregrado, y un componente específico, el cual se determina en función del área disciplinar de cada programa. Para el análisis se han tomado solamente dos de los módulos de competencias genéricas, por las razones que hemos expuesto en la sección 2.1 de nuestro marco conceptual: lectura crítica y competencias genéricas.

- Lectura crítica

Este módulo evalúa las capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana, como en ámbitos académicos no especializados. El propósito es establecer si un estudiante cuenta con una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no cuente con un conocimiento previo del tema tratado (Icfes, 2017, p. 18).

El análisis descriptivo de la muestra para esta variable es el siguiente:

Percentiles		Mínimos		
1%	90	74		
5%	111	75		
10%	122	77	Obs:	920
25%	141	79	Suma de	920
			peso	
50%	166		Media	162.8522
		Máximos	Desv. Est.	30.039
75%	185	225		
90%	200	227	Varianza	902.3416
95%	207	227	Asimetría	-.2256517
99%	220	300	Kurtosis	2.942748

- Competencias ciudadanas

Este módulo evalúa los conocimientos y habilidades que posibilitan la construcción de marcos de comprensión del entorno, los cuales promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución Política de Colombia (Icfes, 2017, p. 42).

Percentiles		Mínimos		
1%	80	63		
5%	95	64		
10%	108	66	Obs.	920
25%	133	72	Suma de	920
50%	158.5		peso	
		Máximos	Media	154.9924
75%	178	227	Desv. Est.	32.76568
90%	194.5	230	Varianza	1073.59
95%	202	300	Asimetría	-.2003027
99%	211	300	Kurtosis	3.216307

3.4 Variables de control

Para aumentar el poder explicativo del modelo estadístico, la regresión lineal incluirá las siguientes variables de control:

- Género (masculino/femenino)

Esta variable se incluye debido a que para Colombia hay evidencia de brechas de género que pueden estar afectando las pruebas (Icfes, 2013). Como señala este estudio, las brechas de género se han convertido en uno de los fenómenos más estudiados en la evaluación de la educación en función de alcanzar equidad educativa, y son explicados no solamente en términos psicosociales sino también culturales. Sin embargo, para Colombia en lectura la diferencia de género es positiva para las mujeres, tal como lo muestra el informe de Pisa 2015 (OECD, 2016). Esto también es mostrado por otras investigaciones (Woessmann, 2010, Cárcamo & Mola, 2012, Correa Fonnegra, 2016)

Los descriptivos de los resultados de lectura crítica y competencias ciudadanas por género son los siguientes:

Resultados en lectura crítica por género

Género	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
Mujeres	286	163.465	31.69499	74	300
Hombres	634	162.5757	29.28298	75	227

Resultados en competencias ciudadanas por género

Género	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
Mujeres	634	155.3628	33.62925	63	300
Hombres	286	154.1713	30.80628	79	230

- Edad

La edad es un factor determinante de los resultados de las pruebas, principalmente debido al desarrollo psicológico de la persona que va desacelerando a mayor edad. Para Colombia hay varios estudios que evidencian esto (Rodríguez, 2014, Castro & Guzmán, 2018). Los descriptivos de esta variable son los siguientes:

Variable	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
Edad	920	29.48424	7.496778	20.37534	64.0274

- Año de presentación de la prueba

Se ha introducido la variable temporal porque se han registrado incrementos significativos en los últimos años en pruebas estandarizadas para Colombia. En pruebas Pisa 2015, el promedio nacional aumentó 6 puntos con respecto a los resultados de 2012 (OECD 2018). Además de esto, dado que varios de los

programas de Licenciatura han tenido que someterse a acreditación de alta calidad, como lo ordena la Ley 1753 de 2015, por la que se expide el Plan Nacional de Desarrollo y que da inicio a la nueva normatividad referida en el presente estudio, es probable encontrar diferencias significativas ya de acuerdo al año de presentación de la prueba. Los descriptivos para la variable son los siguientes:

Resultados en lectura crítica por año					
Año	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
2016	489	161.9468	28.35181	79	227
2017	431	163.8794	31.84737	74	300

Resultados en competencias ciudadanas por año					
Año	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
2016	489	158.4008	30.7393	77	300
2017	431	151.1253	34.55327	63	227

- Etnia

En Colombia existen más de 87 dialectos indígenas y afrodescendientes, por lo que desde la Ley 115 de 1994 se ha implementado un modelo de etnoeducación que permita a estas comunidades ofrecer una educación básica acorde con su propia cultura y organización social y política. Sin embargo, tanto las pruebas estandarizadas como la educación superior se ofrecen habitualmente en español, una lengua que no es nativa para las personas provenientes de estas comunidades. Esto ha hecho que la etnia sea un factor determinante en el desempeño escolar (Palacios, Sánchez & Córdoba, 2015). Los descriptivos para esta variable con respecto al puntaje en las pruebas son los siguientes:

Resultados en lectura crítica por etnia					
Est. pertenece a una etnia	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
Sí	59	149.4576	30.02948	93	214
No	861	163.77	29.83751	74	300

Resultados en competencias ciudadanas por etnia					
Est. pertenece a una etnia	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
Sí	59	143.8475	27.27119	86	203
No	861	155.7561	32.98454	63	300

- Índice de Nivel Socioeconómico (INSE)

Uno de los factores más importantes del desempeño escolar son las desventajas socioeconómicas. En Colombia, en particular, el 14% de los resultados en pruebas Pisa para 2015 se explican por diferencias

socioeconómicas, lo que hacen que la inequidad socioeconómica tenga un fuerte efecto en el desempeño de los estudiantes (OECD, 2016). En Colombia se ha observado que la educación, en lugar de convertirse en un factor de movilidad social, por el contrario ha aumentado las brechas socioeconómicas debido a las diferencias en la calidad de la educación (García et ál., 2013; OECD, 2016a). De acuerdo con el informe de Pisa 2015, Colombia no ha disminuido sus brechas socioeconómicas en el desempeño de los estudiantes entre 2006 y 2015. Los descriptivos para esta variable, calculados directamente por el Icfes, son los siguientes:

Variable	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
INSE	920	44.92691	8.404633	14.7961	72.71848

- Acreditación institucional

La acreditación institucional se ha convertido en los últimos años en un factor importante para determinar diferencias en la calidad de la educación. Así lo evidencian Rodríguez et ál. (2014). Vale la pena tener en cuenta que el desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas es uno de los criterios que toma el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para otorgar la acreditación institucional. Los descriptivos para esta variable de acuerdo con los resultados en las pruebas son los siguientes:

Resultados en lectura crítica por acreditación institucional					
Inst. acreditada	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
Sí	484	170.6467	28.16414	74	300
No	436	154.1995	29.71433	75	224

Resultados en competencias ciudadanas por acreditación institucional					
Inst. acreditada	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
Sí	484	160.6942	32.14488	75	300
No	436	148.6628	32.3183	63	300

- Modalidad presencial o a distancia

Dado que una de las principales restricciones que pone la nueva normatividad a las licenciaturas está referida principalmente a los programas a distancia y virtuales (MEN, Resolución 2041 de 2016), se considera importante incluir la modalidad dentro de las variables que pueden estar afectando el desempeño de los estudiantes. Tal como ha mostrado Rodríguez, Gómez & Ariza, (2014), existen brechas importantes entre la educación presencial y la educación a distancia en Colombia. Los descriptivos por resultados en las pruebas para esta variable son los siguientes:

Resultados en lectura crítica por modalidad del programa					
Inst. acreditada	Obs	Media	Desv. Est.	Min	Max
Presencial	542	171.4815	27.95399	87	300
Distancia	378	150.4788	28.59524	74	225

Resultados en competencias ciudadanas por modalidad del programa					
Presencial	542	160.3598	31.90023	63	300
Distancia	378	147.2963	32.49529	64	300

Para el análisis de regresión de la variable de competencias ciudadanas se utilizará el valor de lectura crítica como variable de control, esto debido a que la lectura se considera la habilidad cognitiva más básica requerida para la presentación de la prueba, y en general para cualquier otra evaluación educativa.

4 RESULTADOS

4.1 Correlaciones

Al hacer un análisis preliminar, utilizando la correlación de Pearson entre la variable explicativa (el número de créditos disciplinares por programa) y las variables resultado (puntaje en lectura crítica y competencias ciudadanas) obtenemos en ambos casos una asociación positiva:

	Créditos disciplinares	Lectura crítica	Competencias ciudadanas
Créditos disciplinares	1.0000		
Lectura crítica	0.2894* 0.0000	1.0000	
Competencias ciudadanas	0.2574* 0.0000	0.6458* 0.0000	1.0000

La correlación es mayor para lectura crítica que para competencias ciudadanas, sin embargo, ambas son estadísticamente significativas. Estas correlaciones se pueden ver también en el gráfico de dispersión de ambas variables, el cual mostramos a continuación:

Se muestra así una tendencia a aumentar el desempeño tanto en lectura crítica como en competencias ciudadanas a medida que aumenta el número de créditos de asignaturas disciplinares, lo que probaría la hipótesis.

4.2 Regresión multivariada

Al hacer el análisis por regresión multivariada con las variables de control que hemos señalado anteriormente, obtenemos los siguientes resultados para la prueba de Lectura crítica:

Fuente	SS	df	MS	Número de obs.	=	920
Modelo	193488.348	8	24186.0436	F (8, 911)	=	34.66
Residual	635763.547	911	697.874366	Prob > F	=	0.0000
Total	829251.896	919	902.341562	R ²	=	0.2333
				R ² ajustado	=	0.2266
				Root MSE	=	26.417

Puntaje de lectura crítica	Coef.	Error Std.	t	P>t	Intervalo de conf. 95%	
Créditos disciplinares	.1477799	.052301	2.83	0.005	.0451355	.2504242
Estudiante mujer	-2.707447	1.909477	-1.42	0.157	-6.454932	1.040038
Edad	-.8116332	.1311078	-6.19	0.000	-1.068942	-.5543247
2017	2.789229	1.772088	1.57	0.116	-.68862	6.267079
Etnia	-10.66905	3.577071	-2.98	0.003	-17.6893	-3.648789
INSE	.5756829	.1058717	5.44	0.000	.367902	.7834637
Inst. Acreditada	7.865163	2.011554	3.91	0.000	3.917344	11.81298
Programa presencial	9.362422	2.180057	4.29	0.000	5.083905	13.64094
_cons	139.8595	7.416951	18.86	0.000	125.3032	154.4158

Los resultados de la regresión multivariada muestran que, para la muestra, por cada crédito que aumenta en contenido disciplinar, hay un aumento de 0,14 puntos en el resultado de la prueba. Si bien este efecto no parece ser muy grande, sí es importante resaltar el bajo error estándar que se presenta en esta variable lo cual hace que su poder explicativo, aunque bajo, resulte bastante significativo. Con respecto a las variables de control, no resultó significativo si la estudiante era mujer, lo cual resulta positivo para este conjunto de programas, pues parecería no haber una brecha de género. Por otra parte, tampoco fue significativo si la prueba se realizó en 2016 o 2017, lo que quiere decir que podría no haber cambios significativos en los programas, aunque esto ameritaría un estudio más detallado. Además de esto, y como era de esperarse, las demás variables sí resultaron siendo significativas.

Los resultados de la regresión para la prueba de competencias ciudadanas son los siguientes:

Source	SS	df	MS
Model	444776.244	9	49419.5826
Residual	541852.703	910	595.442531
Total	986628.947	919	1073.58971

Número de obs.	=	920
F (8, 911)	=	83.00
Prob > F	=	0.0000
R ²	=	0.4508
R ² ajustado	=	0.4454
Root MSE	=	24.402

Puntaje de lectura crítica	Coef.	Error Std.	t	P>t	Intervalo de conf. 95%	
Créditos disciplinares	.1602445	.0485217	3.30	0.001	.0650172	.2554719
Estudiante mujer	-.8053363	1.765731	-0.46	0.648	-4.270714	2.660041
Edad	-.0234713	.1236254	-0.19	0.849	-.2660953	.2191528
2017	-7.667667	1.639103	-4.68	0.000	-10.88453	-4.450805
Etnia	-.3828816	3.320237	-0.12	0.908	-6.899093	6.13333
INSE	.3674055	.0993681	3.70	0.000	.1723882	.5624228
Inst. Acreditada	-.8019391	1.8736	-0.43	0.669	-4.479018	2.87514
Programa presencial	-5.640939	2.034002	-2.77	0.006	-9.632818	-1.649059
Puntaje de lectura crítica	.6868615	.0306036	22.44	0.000	.6267997	.7469233
cons	22.32765	8.078175	2.76	0.006	6.473632	38.18167

Para el caso de las competencias ciudadanas, también es significativo el número de créditos disciplinares. Lo que muestra el modelo estadístico es que por cada crédito de más que vea cada estudiante, tiene la probabilidad de obtener 0.16 puntos más en la prueba de competencias ciudadanas. De nuevo el valor parece no ser muy alto, pero, así como sucedía con la prueba de lectura crítica, el bajo error estándar que se obtiene muestra el alto grado de confiabilidad y de predictibilidad que tiene esta variable. Vale la pena señalar que con respecto a los resultados de la regresión hecha para establecer los determinantes del resultado de la prueba de lectura crítica, para las competencias ciudadanas se obtienen resultados ligeramente más altos, por lo que estos componentes disciplinares de los programas podrían estar más ligados a esta prueba que a la de lectura crítica. Con respecto a las variables de control, de nuevo no resultó siendo significativo si la estudiante que presenta la prueba es mujer o no. Esto aumentaría la evidencia a favor de que, en estos programas, y al menos para estas competencias, no existe una brecha de género. Sin embargo, resulta revelador que el efecto de acuerdo con el año se haya disminuido. Es difícil dar una explicación a esto, sin embargo, podría suceder que en virtud de todos los ajustes que han tenido que hacer los programas de un año para otro, haya sido justamente el componente de competencias ciudadanas el que estos hayan descuidado, máxime cuando en la nueva normatividad no existe un requisito explícito sobre este punto. A diferencia de lo que sucedía con lectura crítica, la etnia no resulta siendo determinante en el resultado en competencias ciudadanas. Esto puede ser un indicativo de que se estarían cerrando las brechas con los estudiantes provenientes de los grupos étnicos al menos en esta competencia específica. Tampoco resultó siendo significativo si la institución es acreditada o no. Esto, también, probablemente a

que en las condiciones de acreditación institucional no existe específicamente un punto referido a la formación de ciudadanía, lo que podría llevar a revisar los criterios de evaluación del CNA para las instituciones y los programas. El efecto para los programas presenciales resultó siendo negativo en el modelo, lo cual no parece estar de acuerdo con la teoría y con toda la literatura que hay a propósito de las competencias ciudadanas. Sin embargo, vale la pena recordar que la formación en competencias ciudadanas depende en gran medida del contexto, y dado que los estudiantes que estudian a distancia no están exactamente en un contexto escolar e institucional, resulta muy difícil establecer la influencia del contexto para conocer el efecto de este sobre la formación para la ciudadanía. Este sería un factor que se podría investigar posteriormente en los programas a distancia o virtuales para determinar con más detalle su efecto. Por último, y como era de esperarse, la variable de control más significativa fue la de lectura crítica. Por cada punto adicional en lectura crítica que obtiene un estudiante, tiene la probabilidad de obtener 0.68 puntos más en la prueba de competencias ciudadanas.

5 CONCLUSIONES

Uno de los principales problemas de la educación en Colombia parece ser los bajos niveles de lectura que obtienen los estudiantes. Así lo muestran los resultados de pruebas internacionales como Pisa, a las que Colombia se ha presentado en los años 2006, 2009, 2012 y 2015, quedando siempre entre los países con los puntajes más bajos. También evidencian esto las pruebas nacionales estandarizadas Saber, realizadas por el Icfes, para las cuales en general hay promedios bajos, excepto en colegios con perfiles superiores. Pero no solamente los bajos puntajes son preocupantes, sino también las grandes brechas que se abren entre estratos o entre las regiones del país. Desde que el Icfes en 2014 cambió la estructura de las pruebas Saber 11, y reunió en la prueba de lectura crítica las anteriores pruebas de lenguaje y de filosofía, parece haber cambiado también un paradigma no solo en la manera de evaluar, sino también en la manera en la que la filosofía parece tener efectos directos en la educación.

La evidencia que acabamos de mostrar prueba que la filosofía tiene un efecto directo sobre la comprensión lectora, al menos en la formación de los futuros licenciados en filosofía. Pero también hemos mostrado que es fuerte el efecto que tiene la lectura crítica en el desarrollo de otras competencias básicas como las ciudadanas. En un estudio que estamos llevando a cabo (Farieta, s.f.) hemos mostrado que para los licenciados en filosofía también es determinante la comprensión lectora para las pruebas específicas en educación que realiza el mismo Icfes, explicando casi el 30% de los resultados en dichas pruebas específicas, por lo que podría afirmarse que un indicador fundamental para aumentar la calidad de los docentes y de los programas de formación docente es aumentar también sus niveles de comprensión de lectura. Ahora bien, y siguiendo los mismos criterios de evaluación que utiliza el Icfes, hemos mostrado en el presente estudio que la lectura filosófica y sus distintos tipos de metodologías, tales como la lógica,

la argumentación, la ética y la filosofía política, han resultado determinantes para incrementar la comprensión lectora y los niveles de lectura crítica de los futuros licenciados.

Vale la pena señalar que, sobre todo en un ámbito como el filosófico, es difícil eliminar el escepticismo frente a las pruebas estandarizadas. Sin embargo, lo valioso de este estudio resulta en que utilizando las mismas estrategias argumentativas y estadísticas en las que se basa buena parte de la teoría del capital humano, se ha podido probar el valor que tiene una disciplina como la filosofía, lo que podría hacer que tanto en las instituciones como a nivel de política pública sea cada vez mejor valorada. Por otra parte, tampoco es posible asegurar cuál sería el número óptimo de créditos disciplinares que debería tener un programa de licenciatura en filosofía; sin embargo, tal vez sí se pueda afirmar que introducir componentes filosóficos en otras licenciaturas diferentes a la de filosofía podría de igual manera tener efectos en mejor desempeño en pruebas estandarizadas, y en general en la capacidad de lectura crítica. Para un futuro estudio valdría la pena examinar qué otras licenciaturas y qué otros componentes de otras disciplinas inciden en el mejoramiento de la capacidad de lectura crítica de sus estudiantes y egresados.

Sin embargo, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, muchas de las licenciaturas tuvieron que reducir sus contenidos disciplinares. Si las conclusiones que alcanzamos en este estudio son consecuentes con estos cambios, las reformas que se propusieron para los programas de formación docente, al menos en las licenciaturas en filosofía, tendrían un efecto inverso al que espera la misma política pública, pues en lugar de aumentar la calidad, por el contrario, se reduciría el desempeño en lectura crítica de los futuros licenciados. Esto tendría como efecto indirecto a su vez una reducción en las demás competencias que evalúa el Icfes. Por el bien del país y de los futuros docentes, esperamos que no sea tal el efecto y que al contrario los licenciados salgan cada vez mejor preparados de las instituciones, pero la principal conclusión a la que llegamos, y que bien vale como recomendación para política pública, es que se debe incentivar la formación en áreas filosóficas para la formación de maestros, en especial en áreas filosóficas relacionadas con lectura crítica, tales como la argumentación y cada una de sus versiones (retórica, análisis del discurso, lógica, etc.). Como ha evidenciado el presente estudio, ese es un camino seguro que conduciría a la formación de maestros cada vez mejor preparados y que formarían cada vez mejores estudiantes.

6 REFERENCIAS

Avendaño, R.; Barrera, F.; Nieto Parra, S. y Vever, F. (2015a). *Understanding student performance beyond traditional factors: Evidence from PISA 2012 in Latin America*. Development Centre Working Paper. París: OCDE. DOI: <https://doi.org/10.1787/18151949>

- Bruns, B. & Luque, J. (2015) *Great Teachers: How to Raise Student Learning in Latin America and the Caribbean*. Washington, D.C.: Banco Mundial. DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8
- Cárcamo, C. & Mola, J. (2012). Diferencias por sexo en el desempeño académico en Colombia: Un análisis regional. *Economía y Región*, 6(1), pp. 133-169.
- Castro, M., Ruiz, J., y Guzmán, F. (2018). Cruce de las pruebas nacionales Saber 11 y Saber Pro en Antioquia, Colombia: una aproximación desde la regresión geográficamente ponderada (GWR). *Revista Colombiana de Educación*, (74), 63-79. DOI: <http://dx.doi.org/10.17227/rce.num74-6898>.
- Cerletti, A. (2012) *La enseñanza de la filosofía como problema filosófico*. Buenos Aires: libros del zorzal.
- Cerletti, A., ed. (2016) *La enseñanza de la filosofía en perspectiva*. Buenos Aires: Eudeba.
- Colombia (2015) *Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: todos por un nuevo país*. 2 vols. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. Recuperado de: <https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx>.
- Colombia. Congreso de la República (1992, diciembre 28) Ley 30 de 1992, Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. *Diario oficial*, 40700. Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104539_archivo_pdf.pdf
- Colombia. Congreso de la República (2015, junio 9) Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 'Todos por un nuevo país'. *Diario oficial* 49538. Recuperado de: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933>.
- Colombia. Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2014, mayo 5) *Lineamientos de calidad para las licenciaturas en educación*. Versión preliminar. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357233_recurso_1.pdf.
- Colombia. Ministerio de Educación Nacional. (2016, feb. 3) Resolución N° 2041. Por la cual se establecen las características específicas de calidad de los programas de licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado. *Diario Oficial*, 49.776. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356982_recurso_1.pdf.
- Colombia. Ministerio de Educación Nacional. (2017, sept. 15). Resolución N° 18583, por la cual se ajustan las características específicas de calidad de los programas de licenciatura para la obtención,

- renovación o modificación de registro calificado, y se deroga la Resolución 2041 de 2016. *Diario oficial*, 50357. Recuperado de http://www.imprenta.gov.co/diariop/diario2.indice?v_num=50.357
- Correa Fonnegra, J. (2016). Desempeño académico y diferencias de género en Colombia: un análisis con base en las pruebas TIMSS 2007. *Revista Sociedad y Economía*, (30), 15-42.
- Darling-Hammond, L. (2000) Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. *Education Policy Analysis*, 8 (1).
- Dill, D. D. (1997) Higher education markets and public policy. *Higher Education Policy*, 10 (3), pp 167-185. DOI:10.1016/S0952-8733(97)00011-1.
- Farieta Barrera, R. A. (2018). Análisis comparativo de los planes de estudio de los programas de pregrado en filosofía en Colombia, segunda parte: contenidos. *Folios*, 48, 167-191. DOI: <http://dx.doi.org/10.17227/folios.48-8142>
- Farieta Barrera, R. A. (s.f.) *Incidencia de las de asignaturas y las prácticas pedagógicas en el desempeño en competencias específicas en educación para las licenciaturas de filosofía en Colombia*. Tesis de maestría en curso, dirigida por Andrés Molano. Maestría en Educación. Universidad de los Andes.
- Farieta, A., Gómez, M. & Almeida, S. (2015). Análisis comparativo de los planes de estudio de filosofía en Colombia, parte 1: generalidades y flexibilidad. *Folios* 42, 87-104. Recuperado de: <http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/3162/2797>
- Fundación Compartir. (2014) *Tras la excelencia docente. Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos*. Bogotá: Fundación Compartir - Punto aparte. Recuperado de: <https://www.fundacioncompartir.org/pdf/Tras%20la%20excelencia%20docente%20-%20oestudio%20final.pdf>.
- García V., M., Espinosa R., J. R., Jiménez A., F., & Parra H., J. D. (2013) Separados y desiguales. Educación y clases sociales en Colombia. Bogotá: Dejusticia. Recuperado de: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_591.pdf.
- ICFES (2013). Análisis de las diferencias de género en el desempeño de estudiantes colombianos en matemáticas y lenguaje. Bogotá: Icfes.

- Icfes (2017) Guía de orientación Saber Pro. Módulo de competencias genéricas. Recuperado de: <http://www.icfes.gov.co/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-pro-estudiantes-y-padres/estructura-general-del-examen/modulos-saber-pro-2017/modulos-primer-sesion-competencias-genericas-16/3809-guia-de-orientacion-modulos-de-competencias-genericas-saber-pro-2017/file?force-download=1>
- Nussbaum, M. (2010) *Sin fines de lucro: por qué la democracia necesita de las humanidades*. M. V. Rodil (trad.). Buenos Aires: Katz.
- Palacios Q., G., Sánchez T., F. & Córdoba, C. (2015) Etnoeducación y desempeño escolar en la región pacífica colombiana. *Documentos CEDE* 36. Recuperado de: https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2015-36.pdf
- Paredes, D. & Villa, V. (2013) Enseñanza de la filosofía en Colombia: hacia un enfoque multisensorial en el campo didáctico. *Nodos y nudos* 4 (34): pp. 34-48. DOI: <http://dx.doi.org/10.17227/01224328.2282>
- OECD (2016) *Results from PISA 2015. Colombia*. OECD. Recuperado de: <https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Colombia.pdf>
- OECD (2016a) *PISA 2015 Results, Volume I: Excellence and equity in education*. Paris: OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en>
- OECD (2018) *PISA 2015 Results in Focus*. OECD. Recuperado de: <https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf>
- RAND Corporation (2014) *2013 RAND Annual Report*. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Recuperado de: https://www.rand.org/pubs/corporate_pubs/CP1-2013.html
- Rodríguez, G. (2014) *Determinantes del desempeño académico universitario. El caso de la Región Caribe colombiana*. Working Paper. Bogotá: Icfes.
- Rodríguez A., G; Ariza D., M., & Ramos R., J. L. (2014) Calidad institucional y rendimiento académico. El caso de las universidades del Caribe colombiano. *Perfiles educativos* 34 (143): pp 10-29. Recuperado de: <http://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo/2014-143-calidad-institucional-y-rendimiento-academico-el-caso-de-las-universidades-del-caribe-colombiano.pdf>

- Rodríguez A., Gómez L., V., & Ariza D., M. (2014) Calidad de la educación superior a distancia y virtual: un análisis de desempeño académico en Colombia. *Investigación & Desarrollo*, 22 (1), 58-99. <http://dx.doi.org/10.14482/indes.22.1.6079>
- Romilly, Jaqueline (1997). *Los Grandes Sofistas en la Atenas de Pericles*. Trad. De Pilar Giralt Gorino. Madrid: Seix Barral.
- Schultz, T. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1-17. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/1818907>.
- Sewell, A., Tracey-Lynne, C., Weir, K y Hansen, S. (2017) Innovations at the boundary: an exploratory case study of a New Zealand school-university partnership in initial teacher education. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 1-19. DOI: <https://doi.org/10.1080/1359866X.2017.1402294>.
- Skourdumbis, A. (2013) Classroom teacher effectiveness research and inquiry, and its relevance to the development of public education policy: an Australian context. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 26 (8) pp. 967-985. <http://dx.doi.org/10.1080/09518398.2012.724465>
- Unesco (2012) *La filosofía, una escuela de la libertad*. Paris: Unesco. Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001926/192689S.pdf>.
- Woessmann, L. (2010). Families, Schools and Primary-School Learning: Evidence for Argentina and Colombia in an International Perspective. *Applied Economics*, 42(21), pp. 2645-2665.